

*Гнеднева И.С.
студент
Научный руководитель: Белова Н.Н., к.э.н.
доцент
кафедра экономики, маркетинга и коммерции
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»
Россия, г.Воронеж*

ВЛИЯНИЕ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические основы ассортиментной политики. Выделяются понятие, комплекс целей, а также факторы формирования и реализации ассортиментной политики торговой компании. Особенное внимание уделяется способам повышения конкурентных позиций компаний за счет ассортиментной политики.

Ключевые слова: товарный ассортимент, ассортиментная политика, торговая компания, конкурентоспособность.

*Gnedneva I.S.
student
Scientific supervisor: Belova N.N., candidate of economic sciences
associate professor
Department of Economics, Marketing and Commerce
Voronezh State University
Russia, Voronezh*

THE IMPACT OF ASSORTMENT POLICY ON THE COMPETITIVENESS OF A TRADING COMPANY

Abstract. This article discusses the theoretical foundations of assortment policy. The concept, the set of goals, as well as the factors of formation and implementation of the assortment policy of a trading company are highlighted. Special attention is paid to ways to increase the competitive position of companies through assortment policy.

Keywords: product range, assortment policy, trading company, competitiveness.

В современном мире, в условиях конкурентной борьбы, рынок определяет необходимый ему ассортимент, поэтому перед любой торговой компанией ставится задача – удовлетворить потребительский спрос

наиболее эффективным способом, нежели это сделают конкуренты. При нерационально выстроенной структуре ассортимента происходит снижение как потенциального, так и реального уровня прибыли, наблюдается потеря конкурентных позиций на потребительском и товарном рынках. Все это, в конечном итоге, приводит к снижению экономической устойчивости.

Для того, чтобы не потерять свою конкурентоспособность, торговым организациям необходимо правильно спланировать и сформировать ассортимент товаров, который будет способствовать повышению экономических показателей, укреплению рыночных позиций и обеспечивать успех на долгосрочную перспективу.

Ключевым элементом эффективной деятельности торговых предприятий является комплекс маркетинга, основа которого строится на ассортиментной политике.

Ассортиментная политика – это политика, основная суть которой состоит в определении номенклатуры товаров, которые будут производиться и реализовываться с учетом возможностей компании, потребностей рынка, степени риска, сезонности спроса, конъюнктуры и динамики цен и др. [1, с. 156]

Основная цель ассортиментной политики – это не только формирование полного, оптимального, рационального ассортимента, отвечающего потребностям рынка и соответствующего стратегическим целям компании, но также создание уникального и привлекательного предложения для потребителей, способного выделить торговое предприятие среди конкурентов. Благодаря грамотному построению ассортиментной политики, компании могут реализовывать комплекс целей:

- эффективное удовлетворение запросов как потенциальных клиентов, так и уже существующих;
- увеличение количества потребителей;
- оптимизация финансовых затрат;
- увеличение объемов прибыли;
- модернизация производства, хранения и сбыта товарной продукции;
- расширение производства и внедрение новых технологий;
- гибкость в принятии решений относительно изменения товарного ассортимента. [2, с. 148]

На формирование и реализацию ассортиментной политики оказывает влияние множество факторов, среди которых можно выделить наиболее значимые, такие как:

- специализация торговой организации;
- способы формирования и стимулирования спроса;
- наличие и доступность необходимого сырья;
- материально-техническая база предприятия;
- каналы распределения товаров и отлаженная система поставок;

- методы стимулирования сбыта;
- рекламная поддержка товаров, в условиях насыщенного рынка. [3, с. 143]

Существует множество способов, при помощи которых ассортиментная политика может оказывать влияние на конкурентоспособность торговой компании.

Во-первых, дифференциация товарного ассортимента, то есть определение и выделение особенностей ассортимента товаров, которые способны отличить собственные предложения от предложений компаний-конкурентов. Разнообразный ассортимент создает уникальное торговое предложение и помогает выделиться на фоне конкурентов. Необходимо делать акцент на высоком качестве и удобстве использования товаров, а также на новизне и инновационности.

Во-вторых, товарная персонализация, которая позволяет подстраивать ассортимент под запросы отдельных сегментов потребителей. Реализация данного способа возможна при помощи оценки и анализа потребностей целевой аудитории торговой компании, а впоследствии разделение потребителей на сегменты. За счет сегментирования, компании могут выстраивать, корректировать и адаптировать ассортимент исходя из запросов отдельных сегментов, тем самым завоевывая внимание и доверие потребителей, удовлетворяя различные их потребности.

Таким образом, ассортиментная политика играет важную роль в деятельности торговых компаний на рынке, а также в формировании ее конкурентных преимуществ. Рационально сформированный товарный ассортимент помогает компаниям в привлечении большего числа потребителей, способствует укреплению рыночных позиций и обеспечению устойчивого роста и развития на долгосрочную перспективу.

Использованные источники:

1. Берман Б., Эванс Дж. Р. Маркетинг: учебник. пер. с англ. – М.: Сирин, 2002. – 308 с.
2. Таборова А.Г. Умный мерчандайзинг: учеб. пособие. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. — 160 с.
3. Чайников В.В., Лапин Д.Г. Экономика предприятия: учеб. пособие. М.: ЮНИТИ, 2015. - 439 с.